

УДК 616-002.5

DOI 10.5281/zenodo.18060900

Научная статья

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ТУБЕРКУЛЁЗА ЛЁГКИХ

SURGICAL TREATMENT OF PULMONARY TUBERCULOSIS

СПИРИДОНОВ СЕМЕН ЛЕОНИДОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ГИЗЯТОВА ДИАНА ЛИНАРОВНА,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ГРИГОРЬЕВ АЛЬБЕРТ ИЛЬХАМОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

ВОЗЯКОВА ТАТЬЯНА РОМАНОВНА,

кандидат медицинских наук, доцент,

врач-фтизиатр высшей квалификационной категории,

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова».

SPIRIDONOV SEMYON LEONIDOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GIZZYATOVA DIANA LINAROVNA,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

GRIGORIEV ALBERT ILKHAMOVICH,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

VOZIAKOVA TATIANA ROMANOVNA,

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,

phthysiologist of the highest qualification category,

I.N. Ulyanov Chuvash State University.

В статье рассматривается проблема недостаточной эффективности медикаментозного лечения при тяжёлых формах туберкулёза. В исследовании применялись методы анализа клинических данных, сравнительной оценки хирургических и консервативных подходов, а также обобщение международного опыта. В результате выявлены особенности применения резекции и торакопластики, определена их роль в снижении рецидивов и улучшении качества жизни. Основными выводами являются высокая клиническая значимость хирургических вмешательств и необходимость индивидуализированного подхода. Вкладом авторов является систематизация показаний к операции и формулирование практических рекомендаций для оптимизации терапии.

This article examines the problem of insufficient drug treatment for severe forms of tuberculosis. The study utilized clinical data analysis, comparative evaluation of surgical and conservative approaches, and a summary of international experience. As a result, the specific features of resection and thoracoplasty were identified, their role in reducing relapses and improving quality of life was determined. The key findings include the high clinical significance of surgical interventions and the need for an individualized approach. The authors' contribution is to systematize surgical indications and formulate practical recommendations for optimizing therapy.

Ключевые слова: туберкулёз лёгких, хирургическое лечение, резекция, осложнения, устойчивость, качество жизни, терапия.

Key words: pulmonary tuberculosis, surgical treatment, resection, complications, resilience, quality of life, therapy.

Туберкулёз лёгких представляет собой одну из наиболее значимых инфекционных патологий современности, продолжая оставаться серьёзной угрозой для здоровья населения во всём мире. Это заболевание, вызываемое бактерией *Mycobacterium tuberculosis*, несмотря на значительный прогресс в области диагностики и лечения, по-прежнему сохраняет высокий уровень заболеваемости и смертности. Особенно тревожным является рост резистентности к противотуберкулёзным препаратам, что усложняет процесс терапии и делает ее менее эффективной.

Основным методом лечения туберкулёза остаётся противотуберкулёзная химиотерапия (ХТ), проводимая в соответствии с клиническими рекомендациями «Туберкулёз у взрослых», 2024. Хирургическое лечение при туберкулёзе применяется как дополнительный метод терапии в случаях неэффективности химиотерапии, при осложнённых и деструктивных формах заболевания. Оно направлено на устранение очагов инфекции и восстановление функции лёгких у пациентов с тяжёлыми и осложнёнными формами заболевания, когда консервативные методы оказываются недостаточно результативными. При этом хирургическое вмешательство проводится только после проведения адекватного курса ХТ, обеспечивающего подавление бактериальной активности. Оперативные вмешательства могут включать удаление поражённых участков лёгких, что не только устраняет источник инфекции, но и способствует улучшению качества жизни пациентов. Таким образом, несмотря на все достижения медицины, туберкулёз остаётся актуальной проблемой, требующей комплексного подхода и постоянного внимания со стороны медицинского сообщества [2, с. 599].

Фиброзно-кавернозный туберкулёз представляет собой одну из форм заболевания, чаще других требующую хирургического вмешательства. Эта форма характеризуется образованием обширных каверн и выраженным фиброзом лёгочной ткани, что приводит к значительному снижению функции органа. В ряде случаев медикаментозное лечение оказывается недостаточным, особенно при устойчивости микобактерий к противотуберкулёзным препаратам. В соответствии с КР «Туберкулёз у взрослых» показаниями к хирургическому вмешательству являются:

1. Наличие каверн, не поддающихся закрытию в течение 4–6 месяцев адекватной ХТ.
2. Рецидивирующее или массивное кровохарканье.
3. Наличие ограниченного очага деструкции лёгочной ткани.
4. Подозрение на лекарственную устойчивость микобактерий туберкулёза (МБТ) при неэффективности терапии.

В таких случаях хирургия рассматривается как часть комбинированного лечения, направленного на санацию очагов и предотвращение дальнейшего прогрессирования процесса. Одним из наиболее распространённых методов хирургического лечения туберкулёза лёгких является торакопластика — операция, направленная на спад поражённого участка лёгкого путём частичного удаления рёбер. Такое вмешательство способствует закрытию каверн, рассасыванию воспалительных очагов и стабилизации процесса [6, с. 94]. Кроме того, применяются резекционные методы (сегментэктомия, лобэктомия, пневмонэктомия), выбор которых определяется локализацией и степенью поражения.

В исследовании, где 30 больных были разделены на две группы, в основной группе выполнялась плеврэктомия, а в контрольной — торакопластика, что позволило оценить сравнительную эффективность данных методов [11, с. 26]. Медицинские критерии

подбора пациентов для хирургического лечения включают оценку тяжести заболевания, распространённости поражений и эффективности проведённой химиотерапии. Только после подтверждения стабильной бактериологической конверсии и снижения воспалительной активности возможно планирование оперативного вмешательства. В частности, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, оперативное вмешательство показано при фиброзно-кавернозной форме туберкулёза, если консервативные методы лечения не приводят к выраженному улучшению состояния пациента [1].

При планировании хирургического вмешательства учитываются не только медицинские, но и индивидуальные особенности пациента, включая сопутствующие заболевания и общее состояние организма. Комплексная оценка состояния пациента позволяет определить оптимальный объём хирургического вмешательства и прогнозировать эффективность последующей реабилитации. Подобный индивидуализированный подход способствует повышению эффективности терапии и снижению вероятности осложнений [13, с. 22].

Решение о необходимости хирургического вмешательства при туберкулёзе лёгких является сложным и многогранным процессом, который зависит от множества факторов. Эти факторы можно условно разделить на три основные категории: клинические, социальные и экономические. Клинические факторы включают наличие осложнений (кровохарканье, бронхолёгочные свищи, каверны, не закрывающиеся при проведении ХТ), а также остаточные посттуберкулёзные изменения, мешающие восстановлению функции дыхания.

Исследования показывают, что хирургическое лечение требуется примерно в 10–15 % случаев активного туберкулёза лёгких, когда другие методы оказываются неэффективными. В одном из проведённых исследований было выполнено 223 операции, и ранние послеоперационные осложнения наблюдались в 4,5 % случаев (n=10). Среди этих осложнений преобладали такие, как кровотечение — 2,2% (n=5) и замедленное расправление легкого — 1,5 % (n=3) [9, с. 56].

Социальные факторы, в свою очередь, отражают состояние пациента в обществе, его доступ к медицинской помощи и уровень поддержки со стороны близких и социальных служб. Эти аспекты могут существенно влиять на решение о проведении операции, так как наличие поддержки может способствовать более быстрому восстановлению и лучшему соблюдению режима лечения.

Экономические аспекты (возможность финансирования и доступность специализированных клиник) также влияют на выбор конкретного метода оперативного вмешательства. Комплексная оценка этих факторов обеспечивает взвешенное принятие решений и способствует оптимальному выбору хирургической тактики [10, с. 129].

Несмотря на развитие химиотерапевтических и хирургических подходов, туберкулёз лёгких остаётся одной из ведущих причин смертности от инфекционных заболеваний. По данным ВОЗ, ежегодно регистрируется около 10 миллионов новых случаев. В структуре комплексного лечения важное место занимает адекватная ХТ, а при лекарственной устойчивости — своевременное хирургическое вмешательство [5, с. 49].

Долгосрочные прогнозы после хирургического лечения являются важным аспектом оценки его эффективности. Всемирная организация здравоохранения в 2020 году отметила, что хирургическое вмешательство значительно улучшает прогноз у пациентов с лекарственно-устойчивым туберкулёзом, обеспечивая успешное лечение в 70 % случаев. Эти данные подчеркивают значимость хирургического подхода в борьбе с устойчивыми формами заболевания. Эффективность хирургического лечения оценивается по динамике клинических показателей и результатам повторного обследования. Комплексный подход позволяет объективно судить о его долгосрочных результатах [8, с. 26].

Безопасность хирургического лечения туберкулёза лёгких является одним из ключевых аспектов, определяющих выбор метода терапии. Учитывая, что хирургическое вмешатель-

ство сопряжено с определёнными рисками, важно анализировать частоту и характер возможных осложнений, а также методы их предотвращения. Особое внимание уделяется функциональным результатам и показателям внешнего дыхания у больных после операций [12, с. 23]. Это подчеркивает необходимость тщательной оценки состояния пациентов перед операцией и разработки эффективных стратегий для минимизации рисков.

Качество жизни пациентов после хирургического лечения туберкулёза лёгких существенно улучшается, что подтверждается рядом исследований. Согласно данным, опубликованным в 2020 году, 87 % пациентов, перенёвших операции, отметили значительное повышение уровня физической активности и снижение частоты респираторных симптомов. Это указывает на эффективность хирургического вмешательства в устранении как непосредственных, так и сопутствующих проявлений заболевания. Исследование, опубликованное в журнале «Thoracic Surgery», показало, что у 75 % пациентов наблюдается улучшение психологического состояния, включая снижение уровня тревожности и депрессии. Эти данные подчеркивают важность хирургического подхода не только с медицинской, но и с социальной точки зрения. Однако, как отмечается в клинических рекомендациях «Туберкулёз у взрослых», хирургическое лечение должно проводиться только после завершения основного курса ХТ и при наличии устойчивого бактериологического ответа. В 2008 году в Российской Федерации было зарегистрировано 88 042 впервые выявленных больных туберкулезом лёгких, из которых 41 663 (47,3 %) человека страдали от деструкции легочной ткани [7, с. 5].

Современные данные также подтверждают, что пациенты, перенёвшие хирургическое лечение, демонстрируют более высокие показатели восстановления функции дыхания по сравнению с теми, кто получает только медикаментозную терапию. Таким образом, хирургическое лечение не только способствует устранению заболевания, но и оказывает положительное влияние на общее состояние здоровья и социальную адаптацию пациентов.

Хирургическое лечение туберкулёза лёгких занимает значительное и важное место в современной медицинской практике, особенно в условиях, когда наблюдается растущая резистентность к противотуберкулёзным препаратам. Тем не менее, основным и обязательным компонентом остаётся длительная химиотерапия, а хирургическое вмешательство рассматривается лишь как дополнительный метод при неэффективности консервативных мер [14, с. 88].

Современные методы, включая торакопластику и резекционные операции, показали высокую эффективность и безопасность, способствуя снижению числа рецидивов и осложнений. Индивидуализированный подход к выбору метода лечения, а также тщательная оценка состояния пациента перед хирургическим вмешательством играют ключевую роль в достижении положительных результатов. Это подчеркивает необходимость дальнейшего совершенствования диагностических и терапевтических стратегий, чтобы обеспечить наилучший исход для каждого конкретного пациента.

Таким образом, комплексное лечение туберкулёза лёгких, включающее химиотерапию и, при наличии показаний, хирургическое вмешательство, остаётся оптимальным подходом для достижения стойкого клинического эффекта и профилактики рецидивов заболевания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гиллер Д. Работа хирургов по лечению туберкулеза легких на конференции «Междисциплинарные вопросы торакальной хирургии» // Пресс-релиз. Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова. 2016. 16 ноября. 3 с.
2. Гришкова М.Д. Факторы риска и характерные особенности послеоперационных рецидивов туберкулеза органов дыхания // Молодежный инновационный вестник. 2022. Т. XI, приложение 1. С. 599–600.

3. Комисарова О., Абдуллаев Р., Ерохин В. Обширная лекарственная устойчивость микобактерий туберкулеза - глобальная угроза для человечества // *Врач*. 2010. № 5. С. 25–27.
4. Крапко В. Я., Яцкевич Н. В. Современные подходы к оперативному лечению пациентов с мультирезистентным туберкулезом // *Современные проблемы диагностики и лечения лекарственно-устойчивого туберкулеза: материалы международной научно-практической конференции «Проблемы мультирезистентного туберкулеза в Беларуси и пути их решения»* (г. Минск, 10-11 октября 2013 года). Минск: БЕЛСЭНС, 2013. С. 209–212.
5. Морозов П.С., Грищенко Н.Г., Скворцов Д.А. Анализ причин пострезекционных рецидивов туберкулеза легких в регионах Сибири и Дальнего Востока // *Вестник современной клинической медицины*. 2024. Т. 17, вып. 5. С. 49–53.
6. Овсянкина Е.С., Панова Л.В. Инвазивные технологии в комплексном лечении туберкулеза у детей и подростков: от прошлого к настоящему (обзор литературы) // *Медицинский совет*. 2021. № 17. С. 94–100.
7. Перельман М.И., Отс О.Н., Агкацев Т.В. Хирургическое лечение туберкулеза легких при устойчивости микобактерий к химиопрепаратам // *Consilium Medicum*. 2013. Т. 13. № 3. С. 5–6.
8. Рашидов З. Р., Мухтаров Ш. Т., Азимов С. И. Возможности лечебно-профилактической тактики при доброкачественной гиперплазии простаты у больных туберкулезом // *Туберкулёз и болезни лёгких*. 2021. Т. 99, № 7. С. 26–30.
9. Рогожкин П.В., Бородулина Е.А. Радикальная резекция легких в лечении туберкулеза легких // *Наука и инновации в медицине*. 2017. № 2 (6). С. 56–57.
10. Романова М.И., Гайда А.И., Абрамченко А.В., Можокина Г.Н., Ловачева О.В. Эффективность хирургического лечения больных деструктивным туберкулезом легких (метаанализ) // *Туберкулез и болезни легких*. 2024. №102(2). С. 52–61. DOI 10.58838/2075-1230-2024-102-2-52-61.
11. Читорелидзе Г. В., Чащина М. В., Багиров М. А. Оглы, Садовникова С. С., Березовский Ю. С., Папков А. В. Эффективность хирургического лечения больных туберкулезом органов дыхания, осложненного хронической эмпиемой плевры, в зависимости от распространенности интраплевральных патологических изменений // *Российский медико-биологический вестник имени академика И. П. Павлова*. 2023. Вып. 31, № 3. С. 357–366.
12. Чушкин М. И. Качество жизни и респираторная функция у пациентов, излеченных от туберкулеза легких: Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских наук. Москва. 2015. 23 с.
13. Шугаева С. Н., Суздальницкий А. Е., Савилов Е. Д., Малов С. И., Малов И. В. Хирургическое лечение туберкулеза легких у пациентов при сочетании с парентеральными вирусными гепатитами // *Туберкулёз и болезни лёгких*. 2020. Т. 98, № 6. С. 22–26.
14. Эльгали А.И., Асеев А.В., Рясенский Д.С., Гришкина Н.А. Отдаленные результаты лечения у больных лекарственно-резистентным туберкулезом легких при неэффективности предшествующей терапии // *Эпидемиология и инфекционные болезни*. 2019. Т. 24, № 2. С. 88–91.

Поступила в редакцию: 08.12.2025

Принята в печать: 27.01.2026

© Спиридонов С. Л., Гиззятова Д. Л.,
Григорьев А. И., Возякова Т. Р., 2026.